

СВЯЗЬ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ С ДРУГИМИ ПРОЦЕССАМИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

К.Р.Нажмутдинов

¹ГУ «Узбекский Национальный Институт Метрологии», г. Ташкент, Узбекистан
Тел.: +998(71) 202 00 11 (1209)
E-mail: 09-bolim@nim.uz
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14061919>

Аннотация

В статье раскрывается значение метрологической экспертизы на всех этапах жизненного цикла изделий, приведена нормативная база проведения экспертизы, а также рассматривается влияние качества метрологической экспертизы технической документации на качество производимых изделий.

Ключевые слова: метрологическая экспертиза, техническое регулирование, метрологическое обеспечение, техническая документация, нормоконтроль технической документации, этапы жизненного цикла продукции.

Annotation

The article reveals the importance of metrological expertise at all stages of the product life cycle, is given the regulatory framework for the examination and also considers the impact of the quality of the metrological examination of technical documentation on the quality of manufactured products.

Key words: metrological expertise, technical regulation, metrological support, technical documentation, control of technical documentation, stages of the product life cycle.

Метрологическая экспертиза является важной составляющей системы технического регулирования и неотъемлемой частью метрологического обеспечения производства.

Различают метрологическую экспертизу документации (проектов стандартов, технических заданий, проектов, конструкторских и технологических документов, различных программ и т.д.) и объектов (макетов сложных средств измерений, испытательных устройств и пр.)

Экспертиза (от лат. *Expertus* – опытный) представляет собой процесс исследования объекта специалистом, и, как правило, проводится по заказу. Для квалифицированного проведения экспертного исследования конкретного объекта необходим объём теоретических знаний, владение методиками

выполнения измерений и навыками анализа и оценивания метрологических параметров.

Целью экспертизы может быть идентификация объектов (предметов или явлений), их оценка, выявление причин случившегося события, анализ достоинств и недостатков объекта. Экспертиза завершается экспертным заключением, причем по объему и содержанию эти заключения могут существенно различаться [1].

Методика и организация метрологической экспертизы и нормоконтроля конструкторской и технологической документации регламентированы нормативными документами по стандартизации (ГОСТ 2.111-2013 ЕСКД. «Нормоконтроль», ГОСТ 3.1116-2011 ЕСТД. «Нормоконтроль», ГОСТ 21.002-2014 СПДС. Нормоконтроль проектно-сметной документации, РМГ63-2003 ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Метрологическая экспертиза технической документации) и описаны в специальной литературе.

Термин "метрологическая экспертиза" (МЭ) введен нормативными документами и широко используется в технической литературе, но в зависимости от контекста он может нести несколько различающихся между собой понятий. Понятие стандартизационной экспертизы вообще отсутствует в литературных источниках, хотя проведение такой экспертизы конструкторской и технологической документации фактически является обязательным в соответствии со стандартами, регламентирующими нормоконтроль. В разделе «Цели и задачи нормоконтроля» ГОСТ 2.111 – 2013 в явной форме сказано об «экспертизе проектной документации» и «экспертном заключении».

Если исходить из того, что **контроль** – проверка выполнения установленных требований, а **экспертиза** – работа специалиста высокой квалификации, направленная на оценку некоторого объекта, то противоречий между этими понятиями нет, поскольку принципиально различны основания классификаций. Однако контроль имеет жестко ограниченную задачу (проверка соблюдения установленных норм) и заканчивается одним из выводов на альтернативном противопоставлении типа «годно – брак», «выполнено – не выполнено», «соблюдается – нарушается».

Метрологический контроль технической документации входит в состав метрологической экспертизы и может осуществляться в процессе

нормоконтроля. При этом в технической литературе нет четкого определения понятий метрологического контроля и нормоконтроля.

Исходя из самого термина, нормоконтроль должен как минимум обеспечить соблюдение положений действующей нормативной документации, требования которой распространяются на контролируемый документ. Проведение такой работы направлено на рассмотрение только собственно документов и не включает анализ состава и структуры объекта (изделия, процесса), информация о котором представлена в документах. Нормоконтроль является широким понятием, включающим проверку на соответствие нормативным актам не только документации, но и объектов деятельности субъектов. Впрочем, последнее касается юридического нормоконтроля (судов, исполнительного производства и т. Д.).

«Нормоконтроль», который проводится экспертом и предусматривает подготовку замечаний и предложений (экспертного заключения), фактически является стандартизационной экспертизой.

Качество продукции в значительной мере зависит от качества метрологического обеспечения. Под метрологическим обеспечением понимается - установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм для обеспечения единства и требуемой точности измерений.

Материалы проверок органов государственного надзора за стандартами и средствами измерений свидетельствуют, что свыше 60 % нарушений требований стандартов и технических условий (ТУ), изготовление продукции неудовлетворительного качества происходит из-за несоблюдения метрологических правил и норм. При этом значительная доля нарушений метрологических требований приходится на нормативно-техническую документацию, т. Е. Вносится при разработке продукции. Наибольшая стоимость метрологических несоответствий (ошибок) приходится на этапы разработки технического задания и эскизного проекта.

Рис.1. Влияние качества метрологической экспертизы технической документации на качество изделий

Метрологическое обеспечение является комплексным понятием и имеет несколько составляющих процессов: поверка средств измерений, аттестация испытательного оборудования, разработка и аттестация методик выполнения измерений, разработка, производство и аттестация средств единичного изготовления, метрологическая экспертиза технической документации и анализ состояния метрологического обеспечения. [2-4].

Метрологическая экспертиза технической документации – это анализ и оценка технических решений по выбору параметров, подлежащих измерению, установлению норм точности измерений и обеспечению методами и средствами измерений процессов разработки, изготовления, испытаний и применения продукции.

Метрологическая экспертиза – основной инструмент совершенствования метрологического обеспечения проектирования и производства продукции. Важной особенностью метрологической экспертизы является возможность исключения значительных издержек, вызванных метрологическими несоответствиями продукции, на стадии разработки технической документации

Метрологическое обеспечение качества технологических процессов и производств позволяет гарантировать качество выпускаемой продукции на всех этапах её жизненного цикла.

На разных этапах жизненного цикла продукции метрологическое обеспечение реализуется посредством разного набора составляющих процессов (рис.1).

На этапе проектирования – метрологическая экспертиза конструкторской документации.

На этапе производства – поверка, калибровка средств измерений, разработка, производство и аттестация средств измерений, средств измерений единичного изготовления, метрологическая экспертиза технологической документации.

Этап испытаний – аттестация испытательного оборудования, метрологическая экспертиза программ и методик первичной и периодической аттестации.

В заключении нужно сказать, что процесс метрологической экспертизы присутствует на каждой стадии жизненного цикла продукции и выступает в качестве инструмента контроля правильности метрологического обеспечения. Своевременное и качественное проведение метрологической экспертизы позволяет вскрыть и устранить метрологические ошибки, поставить барьер проникновению в разрабатываемую техническую документацию решений с нарушениями норм метрологического обеспечения разработки и производства изделий.

Использованная литература:

1. Кудеяров Ю.А.Медовикова Н.Я. «Метрология и метрологическое обеспечение». – М.: АСМС. 2015.

2. Полякова О.В. Метрологическая экспертиза технической документации / В помощь начинающим метрологам. // Практический журнал “Главный метролог”. №2, 2010, -с.41-45.
3. Полякова О.В. Метрологическая экспертиза технической документации / В помощь начинающим метрологам. // Практический журнал “Главный метролог”. №4, 2010, -с.34-39.
4. O’z DSt 1.21:2002 ГСС РУз. Экспертиза НД.
5. РМГ 63-2003. ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Метрологическая экспертиза технической документации.

